

УДК: 632.4:632.937.

ТОКНИНГ АНТРАКНОЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ ЗАМОНАВИЙ ФУНГИЦИДЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Акбаров Миржамол Миродилович катта илмий ходим

Рахматов Асрор Ахрорович лаборатория мудири, қ/х ф.н.,

Учаров Артём Батиевич етакчи илмий ходим, қ/х ф.н.,

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий тадқиқот институти

Аннотация. В статье проведены результаты испытания фунгицида Paladin SC к.с. против антракноза виноградной лозы. Применение фунгицида начинались при появлении первых признаков заболевания. При норме расхода 0,3-0,45 л/га против антракноза виноградной лозы биологическая эффективность фунгицида Paladin к.с. составила 88,1% на листьях, 90,7% на побегах и 90,3% на гроздях винограда.

Ключевые слова: Paladin к.с. препарат, антракноз, виноградная лоза, болезнь, развитие болезни, биологическая эффективность.

Abstract. This article presents the results of testing the Paladin s.c. fungicide against grapevine anthracnose. Applications began at the first signs of the disease. At a rate of 0.3-0.45 l/ha, the biological efficacy of Paladin k.s. against grapevine anthracnose was 88.1% on leaves, 90.7% on shoots, and 90.3% on bunches.

Key words: Paladin sc preparation, anthracnose, grapevine, disease, disease development, biological efficiency.

Кириш. Ток - қимматбаҳо субтропик ўсимлик ҳисобланади. Унинг меваси ўзи-нинг пархезлик ва озиқалиги жиҳатидан инсон организми учун энг зарур маҳсулот ҳисобланади. Пишиб етилган узум таркибида, айниқса кишмиш навларида 28-30% гача организм томонидан тез ўзлаштириладиган қандлар-глюкоза, фруктоза ва сахароза бор. Шунингдек, янги узилган узум таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган олма, вино, лимон, қахрабо, шавел, чумоли ва бошқа бир қанча органик кислоталар, калий, кальций, фосфор, натрий каби минерал тузлар, мева пўсти таркибида ранг берувчи моддалар (пигментлар), дубил моддалар бор.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 7-июл куни узум етиштириш, уни саноат усулида қайта ишлашни ривожлантириш ҳамда худудларда

экотуризмни йўлга қўйиш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Йиғилишда республикамизда узумчиликнинг жадал ривожлантириш, узум ҳосилдорлигини ошириш махсулот сифатини яхшилаш ҳамда улардан қайта ишлаш саноатида тайёрланадиган махсулотларни кўпайтириш халқимизнинг узумга бўлган талабини тўла қондиришга ҳамда сохага илм ва инновацияларни кенг жорий этиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон шароитида ток касалликлари кенг тарқалган бўлиб, улар нафақат ҳосилдорликни камайтиради, балки узум сифатини бузади, новдаларни кучли зарарлаб, баъзи ҳолларда токзорларни бутунлай қуриб қолишига сабаб бўлади. Ток ўсимлигига оидиум ёки ун шудринг (*Uncinula necator*), антракноз (*Gloeosporium ampelophagum*), церкоспороз (*Cercospora vitis*), кулранг чириш (*Botrytis cinerea*), қора чириш (*Phoma lenticularis*), чипор некроз (*Rhacodiella vitis*), ток илдиз бўғзининг бактериал рак (*Bacterium tumefaciens*) касалликлари кенг тарқалган. Кейинги пайтларда об-ҳаво шароити серёғин келган йиллари милдью (*Plasmopara viticola*) касаллиги ҳам кенг тарқалиб, Республикамиз токзорларига жиддий зарар етказиши кузатилмоқда. Антракноз ва бошқа касалликларга қарши курашда махсус чора-тадбирлар сифатида барча ишончли усуллардан юқори самарадорлик, кенг фойдаланиш ва оммавий ишлаб чиқариш билан ажралиб турадиган кимёвий усул тавсия этилади.

Т.С.Панфилов (1950) кузатувларига кўра, антракноз касаллигини кўзғатувчи споралар 11–40°C ҳароратларда ривожланади. Спораларни интенсив ривожланиши учун ҳаво ҳарорати 23–32°C ни ташкил қилади. 20–25°C ҳароратда конидиялар 2–4 соатда ўсиб, ўсимлик танасининг хужайрасига сингиб кетади. Муаллифнинг ўрганишича, Ўрта Осиё шароитида антракноз касаллигини кўзғатувчининг биологиясини ўрганиб, замбуруғнинг ривожланиши, интенсив инкубация жараёни ва антракноз доғларини пайдо бўлиши ҳароратга боғлиқдир. 30°C дан юқори ҳароратда кам миқдорда новда ва барглар зарарланиши кузатилган. 24–30°C да замбуруғнинг инкубация даври 3–4 кун давом этган, вақти вақти билан ёмғир ёққанда. Замбуруғнинг инкубация даври ток барги, пояси катталиги ва навга боғлиқ. Ўсимлик аъзоси қанча кичик бўлса, инкубация даври шунча қисқа бўлади. Мавсум мобайнида замбуруғ 30 тагача авлод бериши мумкин.

Адабиёт маълумотларидан кўриниб турибдики, оидиум ва антракноз энг кенг тарқалган ва зарарли касалликлар бўлиб, узум етиштириладиган ҳудудларда катта зарар келтиради. Муайян касалликнинг тарқалиши ҳам хилма-хилликка, ҳам минтақанинг тупроқ ва иқлим шароитига боғлиқ.

Юқорида тилга олинган ток касалликларининг катта иқтисодий зарарини ҳисобга олиб, оидиум, антракноз ва бошқа узум касалликларига қарши курашда самаралироқ дори воситаларидан фойдаланиш масаласига ойдинлик киритиш учун махсус тажрибалар ўтказишни бизнинг шароитимизда зарур ҳисобланади.

Тадқиқот жойи ва услублари. Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Мовий мараварид фермер хўжалигининг токзориди PALADIN, SC, sus.k. фунгициди синовдан ўтказилди. Биринчи кимёвий ишлов –30 апрел касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлган даврда, иккинчи ишлов – 14 май биринчи ишловдан 14 кундан сўнг амалга оширилди. Кимёвий ишловлар 1000 л/га ишчи суюқликнинг ҳисобида моторли кўл пуркагич ёрдамида амалга оширилди.

Тажриба схемаси:

1. Назорат – ишлов ўтказилмаган
2. Azoxymet Ultra 45% SC sus.k. (андоза) – 0,35 л/га
3. Paladin Sc sus.k. - 0,3 л/га
4. Paladin Sc sus.k. - 0,45 л/га

Тажрибаларни амалга ошириш, кейинги қайдлар ва биологик самарадорликни ҳисоблаш Ўзбекистон Республикаси Давлат кимё комиссияси томонидан тасдиқланган “Услубий кўрсатмалар...” (2004 й.) асосида амалга оширилди [5].

Тадқиқот натижалари. Paladin Sc sus.k. фунгициди 0,3 л/га ва 0,45 л/га меъёрларда токнинг антракноз касаллигига қарши синовдан ўтказилди.

Олиб борилган тадқиқот натижалари маълумотларига кўра, назорат вариантда антракноз касаллиги билан зарарланиш баргларида – 25,3% ни, новдаларда – 15,6% ни ва узум бошларида – 14,8% ни, касалликнинг ривожланиши мос равишда 6,5% дан 12,7% гачани ташкил этди.

Paladin Sc, sus.k. фунгициди 0,3 л/га меъёрда антракноз касаллигига қарши синовдан ўтказилганда яхши натижа кўрсатди ва касалланиш токнинг баргларида – 3,6%, новдалари – 2,0% ва узум бошлари – 2,0% ни, биологик самарадорлиги баргларида – 86,6%, новдаларда -87,6% ва узум бошларида - 87,9%, касалликнинг ривожланиши мос равишда 0,8% дан 1,7% гачани ташкил этди.

Ушбу препарат 0,45 л/га меъёрда синовдан ўтказилганда юқори самарага эришилди. Касалланиш токнинг баргларида – 3,0%, новдалари – 1,0% ва узум бошлари – 1,1% ни, биологик самарадорлиги баргларида – 88,1%, новдаларда - 90,7% ва узум бошларида - 90,3%, касалликнинг ривожланиши мос равишда 0,6% дан 1,5% гачани ташкил этди.

1-жадвал

Токнинг антракноз касаллигига қарши Paladin, SC, sus.k. фунгицидининг биологик самарадорлиги

(Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Мовий мараварид фермер хўжалиги 2025 й.)

№	Препаратлар	Сарф меъёри, л/га	Зарарланган аъзолар	касаллани ш, %	Касалликнинг ривожланиши	Биологик самарадорлик, %
1.	Назорат – дори сепилмаган	-	баргларда	25,3	12,7	-
			новдаларда	15,6	6,5	-
			узум бошларида	14,8	8,3	-
2.	Azoxymer Ultra 45% SC, sus.k. (андоза)	0,35	баргларда	4,6	1,9	85,0
			новдаларда	2,0	1,0	84,6
			узум бошларида	3,0	1,2	85,5
3.	Paladin SC, sus.k.	0,3	баргларда	3,6	1,7	86,6
			новдаларда	2,0	0,8	87,6
			узум бошларида	2,0	1,0	87,9
4.	Paladin SC sus.k.	0,45	баргларда	3,0	1,5	88,1
			новдаларда	1,0	0,6	90,7
			узум бошларида	1,1	0,8	90,3

Андоза сифатида Aзохумет Ultra, 45% SC sus.k. (0,35 л/га) меъёрда қўлланилганда биологик самарадорлик баргларда – 85,0% ни, новдаларда – 84,6% ва узум бошларида – 85,5% ни, касалликнинг ривожланиши мос равишда 1,0% дан 1,9% гачани ташкил этди (1-жадвал).

1-расм. Тадқиқот жараёнларидан лавҳалар

Хулосалар. Токнинг антракноз касаллигига қарши Paladin SC sus.k. фунгициди 0,3 л/га меъёрда қўлланганда биологик самарадорлиги баргларида – 86,6%, новдаларда -87,6% ва узум бошларида - 87,9% ни ташкил этди. 0,45 л/га меъёрда қўлланганда эса биологик самарадорлиги баргларида – 88,1%, новдаларда - 90,7% ва узум бошларида - 90,3% ни ташкил этди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Агапова С.И., Бурдинская В.Ф., Толокова Р.П. Системы защиты виноградников // Защита и карантин растений. –Москва, 2003. – №3. –С.19–20.
2. Панфилова Т.С. Болезни виноградной лозы. Ташкент: 1953, - 42
3. Уинклер А. Дж. Виноградарство США. – Москва, 1966.–С.398–399.
4. Хасанов Б.О., Очиллов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқ мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. –Тошкент: ООО “Offise Print”, 2010. - 316 б.
5. Хўжаев Ш.Т. ва б. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нчи нашр). – Тошкент, 2004. – 104 б.
6. Якушкина Н.А. , Странишевская Е.П. Перспективные фунгициды для защиты винограда от грибных заболеваний //Второй всероссийский съезд по защите растений Санкт – Петербург, 5 – 10 декабря. Фитосанитарное оздоровление экосистем. Материалы съезда. Том II, 2005. - С.351–353.